

ПОЗИЦИЯ CNN СРЕДИ КРУГЛОСУТОЧНЫХ НОВОСТНЫХ КАНАЛОВ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Даулетбаева Дильшада Дастановна

Магистрант, Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416034>

В XXI веке телевидение стало наиболее удобным и эффективным способом распространения информации, а вышеперечисленные задачи стали несколько более актуальными в связи с возросшей потребностью телезрителей в быстро доставляемой информации. Новости, происходящие в разных уголках мира, немедленно транслируются по мировым телеканалам. Круглосуточные новостные каналы, такие как «CNN» (*Cabel news network*) и «Аль-Джазира», появились во второй половине века. Идет межканальная конкуренция за передачу новостей непосредственно с места происшествия, горячих точек, где введено чрезвычайное положение, процессов в работах по устранению текущих социально-политических, экономических проблем, объектов, где находится опасная ситуация. ситуация наблюдается. Ученые и исследователи пришли к выводу, что новинка является «самым дорогим и быстроознашивающимся продуктом». Новизна стала повседневной потребностью людей. В определенной степени удовлетворить это стремление в обществе и на основе этого получить прибыль, продвигать на информационном рынке идеи, обслуживающие свои интересы, определена основная цель телевизионных новостных программ. Точнее, сегодня любая страна основные усилия прикладывает к продвижению своего авторитета, компетентности, реакции на то или иное событие наряду с Интернетом посредством новостных телевизионных программ.

На информационном рынке уже сформировались лидеры. По уровню информации и ее роли в жизни нашего общества исследователь В. В. Орлова, исследователь В. В. Орлова поставили CNN на второе место после BBC World и на третье место стоит Euronews [1]. В основе передач CNN лежит концепция новостей: «Новости – это ядро CNN, CNN – это новости» [2]. CNN стремится создавать специальные выпуски, освещать важные события и быть первым и самым авторитетным поставщиком новостей. Глобальные кризисы требуют немедленного реагирования на события, происходящие в период обострения международной обстановки в различных регионах. Лозунг «Будь первым» всегда сопровождает CNN. Политики, дипломаты, общественные деятели часто называют его

машиной новостей, локомотивом, который задает курс для аудитории в реальном времени. Поэтому основным требованием при освещении новостей было подготовить привлекательный репортаж с места событий, чтобы удержать аудиторию у экрана [3].

CNN - одна из первых телекомпаний, популяризирующих финансовые и экономические новости. CNN имеет множество программ, посвященных бизнесу, экономике и финансам («Международный бизнес», «Путешествующий бизнесмен» и т. д.), новейшим технологиям и новостным тенденциям (Next@CNN, «Индустрия новостей», «Люди в промышленности») является. Создание глобальной телекоммуникационной компании требует гибкой и слаженной работы сотрудников всех уровней: от простых технических специалистов до топ-менеджеров. С самого начала вещания в компании сложились высокие намерения редакции CNN, серьезная мотивация к ответственному делу, знание миссии канала, новости которой могут повлиять на расстановку и прием мировых держав. До того, как на новостную арену вышли серьезные конкуренты, такие как BBC World и Euronews, CNN была признана единственным средством массовой информации, которое действительно объединило раздробленный мир. «Если на планете произойдет что-то важное, это обязательно появится на CNN» [4].

Историческая миссия и целеустремленность CNN уже давно определяются идеями Тернера. «Я действительно верю, что на нас лежит ответственность, — сказал Тернер в 1989 году, — потому что телевизионные новости обладают огромной силой не для зарабатывания денег, а для влияния на наше общество. Большинство наших проблем глобальны, и для их решения мы можем действовать только сообща» [5].

Тернер считает, что передачи CNN способствуют глобальному взаимопониманию и миру. Он также считал, что его телевизионное служение повлияло на важные вехи современной истории. «Тот факт, что мы открыто показываем войну и геноцид, независимо от национальных интересов той или иной страны, побуждает людей выступать против вступления своей страны в войну. Я считаю, что мы повлияли на мирный процесс. Я хотел мира во всем мире. Я хочу ядерного разоружения. Я хотел бы положить конец ненависти и предрассудкам, геноциду, жестокости. Мне хотелось бы видеть людей образованными, умными, культурными» [6].

Сначала Тед Тернер запретил использование слова «иностранный» и его производных на канале CNN и пригрозил оштрафовать «виновных» на сумму 100 долларов. Однажды происходит интересное событие. CNN транслировал интервью с министром иностранных дел России в прямом эфире. Тернер немедленно позвонил Айсону Джордану и сердито сказал: «Айсон, я же говорил тебе никогда не пропускать это выступление на CNN!» Джордан пытался убедить Тернера, что это звание «министр иностранных дел». Но основатель CNN не сдался и сказал: «Скажите ему, чтобы он сменил карьеру». «Российский министр отказался это сделать», — вспоминает Джордан [7].

CNN действительно стал одной из самых влиятельных телекомпаний в мире. После освещения войны в Персидском заливе аналитики СМИ первыми заговорили об «эффекте CNN» от «агрессивного» освещения событий в прямом эфире. Политики и дипломаты, комментирующие военные действия на CNN, могли проанализировать эффективность предлагаемых ими мер, наблюдая за реакцией общественности. Это повлияло на ход политического процесса и традиционные методы дипломатии. В то время как «большая тройка» американских телесетей ограничивается новостями только в определенное время, CNN показала войну в непрерывном развитии, то есть «управляла» ею от начала и до конца. Рейтинги CNN выросли в 10 раз по сравнению с «довоенным уровнем». CNN считает себя миссионером новостей, доносящим информацию до людей в самых отдаленных уголках мира. «Новости CNN — это глобальный продукт для мирового рынка, они позволяют по-другому взглянуть на мировую историю, служат добру, объединяют страны мира. CNN заново изобрел новости» [8]. Благодаря CNN миллионы зрителей стали «свидетелями» важных событий, многие из которых действительно изменили мир.

С начала 1990-х годов CNN начала терять свою монополию на телевизионные новости, с другой стороны, она находилась в конкуренции со стороны BBC World, Euronews и позднее Sky News, Al-Jazeera. Но у него по-прежнему были самые высокие рейтинги международного освещения, а сетевой бренд оставался самым популярным среди «брендов» телевизионных новостей.

Одним из достижений CNN является интернационализация новостей. Телевидение открыло мир миру и дало людям в разных странах возможность узнать о том, что происходит в других частях света. CNN

запустил уникальный проект — International Report, впервые вышедший в эфир в 1987 году на канале CNN International. С тех пор любой вещатель, независимо от политической принадлежности (при условии, что он не пропагандирует экстремистские или расистские взгляды) транслирует новости глобальной сети своей страны со своим собственным взглядом на текущие события. Через 10 лет, к 1997 году, более 160 стран были освещены на более чем 200 телеканалах в программе «Международный репортаж» [9].

«Новости без цензуры, не подчиняющиеся редакционной политике» — эта концепция стала концепцией «Международного репортажа» CNN, которая привлекла мировые теле- и радиокomпании. Исследователи подсчитали, что за 10 лет с 1987 по 1997 год было освещено 20 000 событий. Среди участников «Международного репортажа» — CCTV (Китай), Cubavision (Куба), CBC TV (Кипр), MTV-Multivision Mexico (Мексика), TV Asahi (Япония), Doordarshan (Индия), CMT (Венесуэла), SABC (Южная Африка), ZBC (Зимбабве) и другие. Профессор Университета Огайо Д. Флурни признал, что, хотя «Международный репортаж» не относится ко «всем регионам мира», обмен информацией между странами стал более «справедливым» [10].

CNN стремится избегать этноцентризма, о котором часто говорят его соперники и медиа-эксперты («проамериканский канал»), и пытается свести к минимуму концепцию «глаза из Атланты». По своей структуре CNN является одновременно централизованной и децентрализованной сетью. Штаб-квартира CNN расположена в Атланте, где основные решения принимает руководство телекомпании, но при этом управление компанией настолько гибкое и быстрое, что в принятии решений активно участвуют руководители бюро по всему миру. - процесс изготовления.

В CNN работают люди разных национальностей, которые специализируются на освещении определенных областей: например, события в Китае может освещать или комментировать репортер китайского происхождения. Среди ведущих программ CNN International двенадцать человек разных национальностей. Тем не менее, по мнению большинства аналитиков СМИ, CNN является «телевизионным голосом» Америки, и популярность CNN напрямую связана с американизацией, американским образом жизни, американской политикой и экономикой. Некоторые критики даже полагают, что CNN напрямую влияет на американский подход к решению внутренних проблем в других странах.

Использованная литература:

1. «Глобальные телесети новостей на информационном рынке» В.В. Орлова Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. 40.
2. Price Monroe. Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power. – Cambridge: MIT Press, 2002.
3. «Глобальные телесети новостей на информационном рынке» В.В. Орлова Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. 48.
4. Robinson Piers. Theorizing the Influence of Media on World Politics//European Journal of Communication. – 2001. – Vol. 16. – №4. – December.
5. Seib Philip. The Global Journalist: News and Conscience in a World of Conflict. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2002.
6. Whittemore Hank. CNN: The Inside Story. – Boston: Little, Brown, 1990.
7. «Глобальные телесети новостей на информационном рынке» В.В. Орлова Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. 49.
8. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1999.
9. Global News: Perspectives on the Information age/Ed. by Silvia Tony. – Ames: Iowa State University Press, 2001
10. Hachten William A. The World News Prism: Changing Media of International Communication. – Ames: Iowa State University Press, 1999.

